

ECONOMIC SCIENCES

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GEORGIA'S FOREIGN TRADE

Molashkhia I.

*Doctor of Economics, Affiliated Associate Professor,
Faculty of Economics, Business and Management,
Tbilisi Humanitarian Teaching University,
Georgia, Tbilisi*

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ГРУЗИИ

Молашхия И.К.

*доктор экономики, аффилированный ассоц профессор,
факультет экономики, бизнеса и управления,
Тбилисский Учебный Гуманитарный Университет,
Грузия, Тбилиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13137215>*

Abstract

The article examines the current state of Georgia's foreign trade and prospects for its development, which primarily depends on Georgia's accession to the European Union and the implementation of mutually beneficial agreements with other trading partners. Research shows that Georgia has a negative trade balance trend. Based on the experience of countries around the world, it can be eliminated by increasing exports and accelerating the process of liberalization of the country's trade policy, which in turn involves improving the country's investment climate, simplifying the foreign trade regime and customs procedures, introducing low import tariffs and minimal non-tariff regulation.

We believe that the government should support export promotion by creating more free industrial zones (FEZ), offering cheap bank loans and insurance packages to exporters, which can have a positive impact on eliminating the country's trade deficit.

Аннотация

В статье рассматривается современное состояние внешней торговли Грузии и перспективы ее развития, что в первую очередь зависит от вступления Грузии в Европейский Союз и реализации взаимовыгодных соглашений с другими торговыми партнерами. Исследования показывают, что в Грузии наблюдается отрицательная тенденция торгового баланса. Исходя из опыта стран мира, устранить его можно за счет увеличения экспорта и ускорения процесса либерализации торговой политики страны, что в свою очередь, предполагает улучшение инвестиционного климата страны, упрощение внешнеторгового режима и таможенных процедур, введение низких импортных тарифов и минимального нетарифного регулирования.

Мы считаем, что правительство должно поддержать стимулирование экспорта путем создания большого количества свободных индустриальных зон (СИЗ), предлагая дешевых банковских кредитов и страховых пакетов экспортерам, что может положительно повлиять на устранение дефицита торгового баланса страны.

Keywords: Foreign trade policy, balance of payments, direct investment, export promotion, Free industrial zones (FEZ) in Georgia, currency intervention.

Ключевые слова: Внешнеторговая политика, платежный баланс, прямые инвестиции, стимулирование экспорта, свободные индустриальные зоны (СИЗ) в Грузии, валютная интервенция.

Грузия – страна с открытой экономикой и чем более будет открыта, тем больше внешняя торговля может способствовать экономическому росту страны. На современном этапе лучшим средством развития внешней торговли Грузии является, прежде всего, вступление в Евросоюз и реализация взаимовыгодных соглашений с другими торговыми партнерами, что ведет к эффективной реализации возможностей всеобъемлющего пространства свободной торговли.

В статье анализируется динамика внешней

торговли Грузии в 2017-2023 гг. Согласно данным Национальной Службы статистики Грузии (табл.1.), в 2023 году внешнеторговый оборот товаров в Грузии составил 21 529,0 млн.долларов США, что на 12,5 % больше, чем в предыдущем году. [1.]

Экспорт увеличился на 9,1% до 6 090,6 млн.долларов США, а импорт увеличился на 14% до 15 438,4 млн.долларов США. Отрицательный торговый баланс в 2023 году составил 9347,8 млн.долларов США, что составляет 43,4% внешнеторгового оборота.

Динамика внешней торговли Грузии в 2017-2023 гг.

<i>млн. долларов США</i>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Внешнеторговый оборот	10 803	12 742	13 318	11 398	14 342	19 131,1	21 529,0
Увеличение %	14%	18%	5%	-14%	26%	33%	12,5 %
Экспорт	2746	3380	3 798	3 344	4 242	5583,4	6090,6
Увеличение %	30%	23%	12%	-12%	27%	32%	9,1%
Импорт	8057	9362	9 519	8 053	10 099	13 547,7	15 438,4
Увеличение %	10%	16%	2%	-15%	25%	33%	14 %
Внешняя торговля Сальдо	-5 311,4	-5 982,1	-5 720,8	-4 709	-5 857	-7964,3	-9347,8
Увеличение %	2%	13%	-4%	-18%	24%	34%	17%
Местный экспорт	2008	2226	2 324	2 408	3127	3 704,2	2370,2
Увеличение %	24%	11%	4%	4%	30%	18%	-36 %

Источник: www.geostat.ge

Стоит отметить тот факт, что в 2023 году среди товарных групп первое место в десяти экспортных категориях заняли легковые автомобили - 2 126,6 млн. в долларах США, что составляет 34,9 процента всего экспорта. На втором месте медные руды и концентраты - 479,3 млн. штук. в долларах США (7,9 процента от общего объема экспорта), третье место занимают натуральные виноградные вина на сумму 259,0 млн. долларов США (4,3 процента). В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов (на 63,6%), азотных удобрений (на 40,6%), а также медных руд и концентратов (на 36%) и электроэнергии (на 2,3%).

Согласно данным Национальной Службы статистики Грузии в 2023 году больше всего вырос импорт легковых автомобилей – почти в два раза, табачных изделий (на 80,8%), тракторов (на 64,9%), а также грузовых авто (на 62,9%). С начала года сократился лишь импорт медных руд и концентратов (на 53,8%), нефти и нефтепродуктов (на 13,8%), а также вычислительных машин и их блоков (на 9,3%). [1.]

Исследования показывают, что в Грузии за последние 2017-2023 гг. наблюдается отрицательная тенденция торгового баланса. Исходя из опыта стран мира, устранить его можно за счет увеличения экспорта и ускорения процесса либерализации торговой политики страны, что в свою очередь, предполагает улучшение инвестиционного климата страны, упрощение внешнеторгового режима и таможенных процедур, введение низких импортных тарифов и минимального нетарифного регулирования.

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, прямые иностранные инвестиции в Грузию в 2023 году составили 1,595 млрд долларов США, что на 24% меньше скорректированного показателя предыдущего года. Основной причиной снижения является сокращение долговых обязательств. [2.]

По данным Службы статистики, доля реинвестирования в 2023 году составила 80,2% от общего объема прямых иностранных инвестиций.

В 2023 году на Великобританию пришлось наибольшая доля прямых иностранных инвестиций

— 392 млн долларов США, за ней следуют Нидерланды — 360,5 млн долларов США и Турция — 168,8 млн долларов США. Доля трех крупнейших стран-инвесторов в общем объеме прямых иностранных инвестиций составила 57,8%. [3.]

Доля остальных стран в прямых иностранных инвестициях выглядит следующим образом:

США – 153,5 млн долларов США;
Россия – с 87,6 млн долларов США;
Мальта – с 80 млн долларов США;
Азербайджан – с 53,6 млн долларов США;
Китай – с 47,3 млн долларов США;
Япония – с 45,5 млн долларов США;
Казахстан – с 43,3 млн долларов США;
Остальные страны – с 162,7 млн долларов США.

Развивающиеся страны, в том числе Грузия, не способны самостоятельно создавать и внедрять новые технологии без участия иностранных инвестиций в собственное производство. Свободное движение капитала и привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во многом зависят от улучшения инвестиционного климата страны, реализации стимулирующей фискальной политики, предполагающей валютные интервенции со стороны центрального банка (операция центрального банка по покупке и продаже национальной валюты с целью поддержанная ее курса). Этот процесс продолжается на валютном рынке до тех пор, пока платежный баланс не станет положительным.

По данным ЦБ, видно, что наибольший объем притока иностранных инвестиций в страну: 2007 г. (1764,7 млн долларов США), 2014 г. (1837,0 млн долларов США) и 2017 г. (1978,3 миллиона долларов) произошло, и в 2021 году его объем составил \$1241,8 млн, что увеличилось на 110,6% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году приток капитала испытал падение, что связано с происходящими в мире процессами (Covid-19 пандемия). [3;6.]

Нужно отметить тот факт, что в 2023 году наибольшая доля прямых иностранных инвестиций -630,1 млн. долларов США -пришлась на отрасли экономики: финансовый и страховой сектор.Далее

следуют: обрабатывающая промышленность – 291,7 млн. долларов США ; транспорт-138,2 млн. долларов США; торговля -116,6 млн. долларов США; энергетический сектор – 116,6 млн. долларов США; информация и коммуникация - 85,7 млн. долларов США ; недвижимость - 59,7 млн. долларов США; развлечения и отдых - 57,8 млн. долларов США ; гостиницы и рестораны - 34,6 млн.

долларов США ; образование - 18,2 млн. долларов США. Однако приоритетными отраслями для страны остаются сельское хозяйство и образование. [2; 5]

Последние данные о движении капитала (млн долларов США)

Источник данных : Центральный банк Грузии

Наконец, можно сделать вывод, что в настоящее время Грузия проводит одну из самых либеральных внешнеэкономических политик в мире, которая включает упрощенный внешнеэкономический режим и таможенные процедуры, низкие импортные пошлины и минимальное нетарифное регулирование. Нужно отметить тот факт, что в нашей стране начиная с 1997 года согласно законодательству Грузии, экспорт или реэкспорт из Грузии освобождается от таможенной пошлины (экспорт из Грузии не облагается НДС.), а также ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза на местную и импортную продукцию равны. [4]

В соответствии с Законом Грузии «О лицензиях и разрешениях» во внешней торговле не предусмотрены нетарифные ограничения (лицензирование, квоты, запреты и т.п.), за исключением случаев, когда это необходимо для охраны здоровья, безопасности и защиты окружающей среды. [4.]

Итак, существующая внешнеэкономическая политика Грузии направлена на привлечение иностранных инвестиций. Известно, что иностранные инвесторы требуют надежных гарантий для долгосрочных инвестиций в страну, в частности, либеральной бюджетной и налоговой системы, упорядоченной правовой базы и справедливого суда, развития фондовых рынков,

улучшения инфраструктуры, квалифицированной рабочей силы, и рост экспортного потенциала. Так, что роль свободной внешнеэкономической политики в развитии экономики страны зависит от того, насколько хорошо наша страна отреагирует на эти требования.

Мы считаем, что правительство должно поддерживать стимулирование экспорта путем создания большего количества свободных промышленных зон (СИЗ), предлагая дешевых банковских кредитов и страховых пакетов экспортерам, что может положительно повлиять на устранение дефицита торгового баланса страны.

Список литературы:

1. <https://www.geostat.ge/ka/single-news/3012/sakartvelos-sagareo-vachroba-2023-tslisianvari-oktomberi>
2. <https://civil.ge/ru/archives/586535>
3. <https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/191/pirdapiri-utskhouri-investitsiebi>
4. <https://www.economy.ge/?page=ecopolitic&s=12>
5. <https://www.geostat.ge/media/49165/FDI>
6. <https://take-profit.org/en/statistics/capital-flows/georgia/>